

УДК 664.8

ҚОВОҚ МЕВАЛАРИДАН ФУНКЦИОНАЛ АҲАМИЯТГА ЭГА ИЧИМЛИК ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Н.Усмонов, қ.х.ф.ф.д (PhD), катта ўқитувчи,
Н.Халилова, магистрант

(Фарғона политехника институти)

Аннотация. Малумки қовоқ мевалари бой минерал ва витамин таркибга эга. Қовоқ меваларининг эти озукали толаларга бой булади, шунинг учун улардан кенг ассортиментда функционал аҳамиятга эга озик-овкат маҳсулотлари ишлаб чиқаришда фойдаланилади. Мазкур мақолада қовоқ меваларидан пархезбоп, функционал аҳамиятга эга ичимлик ишлаб чиқаришнинг технологик схемаси ишлаб чиқарилган. Олинган ичимликларда қуруқ моддаларнинг микдори 14 % га тенг булиб, бу инсоннинг ушбу моддаларни кунлик истеъмол қилиш даражасини тўлиқ қондиради.

Калит сўзлар. Қовоқ, тўғри овқатланиш, функционал озик-овкат маҳсулотлари, микронутриент, витаминлар, шарбат, технологик жараён.

Аннотация. Известно, что плоды тыквы имеют богатый минеральный и витаминный состав. Мякоть плодов тыквы богата пищевыми волокнами, поэтому ее используют при производстве широкого спектра продуктов функционального питания. В данной статье разработана технологическая схема производства питательного, функционально важного напитка из плодов тыквы. Количество сухих веществ в полученных напитках равно 14 %, что полностью удовлетворяет суточную норму этих веществ.

Ключевые слова. Тыква, правильное питание, функциональные продукты питания, микронутриент, витамины, сок, технологический процесс.

Annotation. It is known that pumpkin fruits have a rich mineral and vitamin composition. The pulp of pumpkin fruits is rich in dietary fiber, so it is used in the production of a wide range of functional food products. This article has developed a technological scheme for the production of a nutritious, functionally important drink from pumpkin fruits. The amount of dry substances in the resulting drinks is 14%, which fully satisfies the daily requirement of these substances.

Key words. Pumpkin, proper nutrition, functional foods, micronutrients, vitamins, juice, technological process.

Кириш. Инсон саломатлиги учун минг йиллар давомида энг муҳим ва хал қилувчи омиллардан бири бу тўғри овқатланишдир. Шунга қарамай, бутун дунё бўйлаб экологик муҳитнинг бузилиши, шунингдек, саноат тармоқларининг шиддатли ўсиши туфайли аҳолини сифатли озик-овкат билан таъминлаш масаласида тобора ечими қийинлашиб бораётган муаммолар келиб чиқмоқда.

Натижада биз тобора кўпроқ организмни талаб қилинаётган зарур озука моддалари билан қондира олмаяпмиз. Шунинг учун кун сайин кундалик истеъмол қилинаётган озик-овкат маҳсулотларини озукавий қийматини ошириш тобора долзарб масала бўлиб бормоқда [1].

Фарғона вилояти аҳолисининг овқатланиш тартибида углеводли рацион устун бўлиб йўналиши, оксилларни истеъмол қилиш даражаси паст. Балиқ ва балиқ маҳсулотларини истеъмол қилиш тавсия этилган меъёрлардан 33,8 % га, сут ва сут маҳсулотларини истеъмол қилиш эса 54,9 % га, гўшт ва гўшт маҳсулотларини эса истеъмол қилиш 74,4 % га паст бўлиб қолмоқда. Аҳолининг овқатланишида микронутриентларнинг танқислигини, жумладан витаминлар, микроэлементларнинг сезиларли даражада етишмаслиги ҳақида полиз маҳсулотларини истеъмол қилиш даражаси тавсия этилган меъёрлардан 78 % га, мева ва резаворлар меваларни истеъмол қилиш даражаси тавсия этилган меъёрлардан 42,5

% га камлиги каби ҳолат ҳам тасдиқламоқда. Шу билан бирга, минтақада алкоғолсиз ичимликлар истеъмол қилиш ўсиб бораётганини таъкидлаш мумкин. Улар айниқса ёш болалар ва ўсмирлар, шунингдек қари ёшдаги одамлар каби аҳоли қатламлари орасида машҳур [2].

Шу сабабли, бугунги кунда замонавий озиқ-овқат ишлаб чиқариш шароитида функционал озиқ-овқат маҳсулотлари каби касалликларни келиб чиқиш ва ривожланиш хавфини камайтирувчи ва инсон саломатлигига ижобий таъсир этувчи озиқ-овқат маҳсулотлари технологияларини ишлаб чиқиш ва ассортиментини кенгайтириш муҳим йўналиш бўлиб қолмоқда.

Тадқиқот усуллари ва объектлари: Функционал аҳамиятга эга маҳсулотлар ишлаб чиқаришда озиқ-овқат толалари, шу жумладан пектин, витаминлар, минераллар ва бошқа ҳаёт учун муҳим компонентлар манбаи сифатида қовоқ хом ашёсидан фойдаланиш истиқболлари жуда кенгдир [3].

Олинган натижалар ва уларни муҳокама қилиш: Функционал аҳамиятга эга ичимлик ишлаб чиқаришнинг технологик жараёни бир қатор кетма-кет операсияларни ўз ичига олади: хом ашёни қабул қилиш, ювиш, инспекциялаш, тозалаш, кесиш, бланшировкалаш, протиркалаш, гомогенлаш, компонентларни аралаштириш, кадоқлаш ва герметиклаш, ичимликни стерилизация қилиш.

Хом ашёни қайта ишлаш учун етказиб бериш. Қайта ишлаш учун келган хом ашё ювиш машинасиларига ювиш учун берилади.

Ювиш. Жараёндан мақсад – микробиологик ифлосланиш даражасини камайтириш мақсадида хом ашё юзасидан турли хил ифлосликлар, тупроқ қолдиқлари, захарли химикатлар қолдиқларини кетказиш. Ювиш жараёни давомида мевага механик шикаст етказишдан сақлаш керак, чунки бу эрувчан моддаларнинг йўқолишига олиб келади.

Хом ашё юзасидан тупроқ ва бошқа кўринадиган ифлослантурувчи моддалар тўлиқ тозаланмагунча ювилади. Хом ашёнинг ифлосланиш даражаси юқори бўлса, меваларни оқим сувда ивитиш тавсия этилади.

Инспекция - бу технологик операсия бўлиб, унда хом ашёнинг маълум бир қайта ишлаш турига яроқлилиги визуал тарзда аниқланади ва шу билан бирга бир вақтнинг ўзида қайта ишлашга яроқсиз хом ашё намуналари олиб ташланади [4].

Хом ашёни сифати бўйича текшириш лентали инспекцион конвеерларда, саралаш конвеерларида амалга оширилади.

Инспекси жараёни давомида ДАСТ талабларига жавоб бермайдиган, касаллик ва зараркунандаларга чалинган, етилмаган, ва бошқа нуқсонли хом ашё, шунингдек, бегона аралашмалар олиб ташланади.

Мева этини юмшатиш учун хом ашёга бланшировкалаш орқали термик ишлов бериш керак. Қовоқ бўлақлари автоклавларда ўткир буғ ёрдамида 95-105 °С ҳароратда 10-20 дақиқа давомида бланшировкаланади. Жараён параметрларини тавсия қилинган кўрсаткичлардан ошириш витаминларнинг парчаланishiга ва маҳсулот таъмининг бузилишига олиб келади.

Бланшировкалашда қуруқ моддаларнинг хом ашёдан сувга қисман ўтиши содир бўлади, шунинг учун бланшировкаланган қовоқ элакларга жойланади.

Бланшировкалашдан қолган сув шакарли сироп тайёрлашда ишлатилади ва кўпажлаш пайтида қўшилади, қовоқ эса массага бир хил консистенсияни бериш учун протиркаланади.

Қовоқга иссиқлик билан ишлов бериш натижасида маҳсулотни қорайишини ва таъмининг бузилишини келтириб чиқарувчи оксидловчи ферментлар парчаланеди. Бланшировкаланган хом ашёни камида 70 °С ҳароратгача совутиш керак, чунки совутиш натижасида ферментлар инактивацияланиб, маҳсулотни қорайишини олди олинади.

Шарбат ажралиш жараёнини осонлаштириш учун олма мевалари дробилкаланади. Дробилкалаш жараёнида мева эти хужайраларини камида 75% майдаланган бўлишини таъминлашга ҳаракат қилиш керак.

Олма мевалари тўқималарининг зичлигига ва қўлланилаётган пресс турига қараб 2-6 мм ўлчамдаги заррачаларга майдаланади. Олма тўқималари қанчалик зич бўлса, мезга заррачалари шунчалик кичик бўлиши мумкин.

Зич тўқимага эга бўлган техник етилиш даражасидаги олма мевалари 2-5 мм ўлчамдаги заррачаларга майдаланади ва улар мезганинг зич фазасининг умумий массасининг камида 75% ташкил этиши керак.

Тайёрланган хомашё осон протиркаладиган ҳолатга келтирилиши керак.

Инспексия жараёни давомида ДАСТ талабларига жавоб бермайдиган, касаллик ва зараркунандаларга чалинган, етилмаган, ва бошқа нуқсонли хом ашё, шунингдек, бегона аралашмалар олиб ташланади.

Сўнгра бошланғич масса гомогенизация қилиш учун гомогенизаторга берилади.

Протиркаланган хом ашё таркибидаги заррачалар ўлчами нисбатан йирик бўлиб, бутун хужайралар ва бириктирувчи тўқима толалари гуруҳларидан иборат бўлганлиги сабабли, тайёрланган масса гомогенизация қилиниши керак, бу эса заррачалар ўлчамининг кичрайишига, шунингдек, майдаланган массани қатламланишини камайишига олиб келади.

Амалга оширилган операсиялар натижасида қовоқ ва олма ярим тайёр маҳсулотларини оламиз ва улардан кейинги ишлаб чиқаришда фойдаланамиз.

Яқуний босқич - стерилизация, яъни микроорганизмларни нобуд қилиш мақсадида консерваларга ҳар қандай ҳароратларда амалга ошириладиган иссиқлик билан ишлов бериш.

1-жадвалдаги маълумотлар шуни кўрсатадики, ишлаб чиқарилган ичимликнинг идишга қуйиш кунда ва сақлаш давридаги органолептик кўрсаткичлари меъёрий қийматларга мос.

Жадвал 1

Ишлаб чиқарилган функционал аҳамиятга эга ичимлик таркибидаги функционал ингредиентларнинг миқдори

Маҳсулот номланиши	Физик-кимёвий кўрсаткичлар					
	қуруқ модда миқдори, %	Титрланувчи кислоталар миқдори, %	С витамини миқдори, мг/кг	В-каротин миқдори, мг/кг	Пектинли моддалар миқдори, %	pH-кўрсаткич
Наматак сиропи қўшилган қовоқ-олмали ичимлик	14,0	0,6	23,80	17,90	1,2	3,9

Ичимликнинг ранги ва ҳушбўйлиги таркибидаги табиий биологик фаол моддалар мавжудлиги билан боғлиқ бўлиб, ҳеч қандай хид, ранг берувчи ва бошқа бўёқлардан фойдаланилмаган. Физик-кимёвий тадқиқотлар натижалари шуни кўрсатадики, ишлаб чиқарилган ичимлик меъёрий ҳужжатлар талабларига жавоб беради ва инсон организмнинг биологик фаол моддаларга бўлган кунлик эҳтиёжини қондирадиган озуқа моддалари тўпламини ўз ичига олади.

Хулоса. Ичимликдаги қуруқ моддаларнинг масса улуши 14 % ни ташкил қилади, бу эса инсоннинг ушбу моддаларни кунлик истеъмол қилиш даражасини тўлиқ қондиради. Вояга этган одамнинг П-каротинга бўлган эҳтиёжи кунига 4,8 - 6,0 мг ва С витаминига бўлган эҳтиёжи кунига ўртача 50 мг эканлигини инобатга олсак, ишлаб чиқарилган ичимликнинг ёки шарбатнинг 100 см³ миқдори П-каротинга бўлган кунлик эҳтиёжни 100 % га ва С витаминга бўлган эҳтиёжни эса 50 % га қондиради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Неменуцкая Л.А.//Современные технологии хранения и переработки плодовоошной продукции”// - Москва, ФГНУ “Росинформагротех”, 2009, 172 с.
2. Черников В. А., Соколов О. А.// Экологически безопасная продукция// — М.: КолосС, 2009. — 438 с.
3. Широков Е.П., Полегаев В.И. “Хранение и переработка продукции растениеводства с основами стандартизации и сертификации”- Москва “Колос”, 2000 г, 255 с.
4. Назирова Р.М., Усмонов Н.Б., Зокиров А.//“Изучение влияния обработки на сохранность плодовоошного сырья ингибиторами образования этилена”//, научно-теоретический журнал “Вопросы науки и образования” №7 (53), Москва, 2019, стр 13-19.